

enfoques **humanísticos** México

Revista Digital de Divulgación

Número 1 / Año 2025

EHM | fondoeditorial

EDITORIAL

Nos complace presentar el primer número de esta publicación anual, que nace con el firme propósito de consolidarse como una revista de divulgación científica orientada a promover el debate, la reflexión y el pensamiento crítico de saberes en los ámbitos de las ciencias humanas, sociales, del comportamiento y de la salud, desde un enfoque eminentemente humanístico.

Esta primera edición fue concebida para abarcar un amplio espectro de contribuciones que reflejan nuestra misión: abordar la salud mental desde una perspectiva multidisciplinaria e interdisciplinaria, inscrita en un marco integrativo. En este sentido, se presenta una serie de artículos de divulgación científica, ensayos, estudios de caso y *working papers* que exploran temas como la locura, los trastornos mentales, el envejecimiento, la creatividad y el autocuidado. Asimismo, se incluye un trabajo de desarrollo y reflexión que enriquece el debate filosófico entre la psicología existencial en Kierkegaard y el concepto de sus pasiones mortales.

En la sección de **Artículos** se ofrecen reflexiones críticas sobre fenómenos complejos. El manuscrito: *Pensar la locura como razón, transgresión y sentido* (Charles Da Silva) que conceptualiza la locura no solo como una enfermedad, sino como una construcción histórica, social y simbólica. En el ámbito de la salud mental, se abordan las complejidades del Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) desde múltiples enfoques: *Trastorno Borderline Nuevas Conceptualizaciones desde una Perspectiva Relacional* (Francisco Díaz), que enfatiza el papel de los vínculos interpersonales y la inestabilidad afectiva; mientras que el *Sufrimiento Borderline, ¿El Límite de Qué?* (Norma Rodríguez) explora el fenómeno desde una perspectiva gestáltica y fenomenológica, comprendiendo el trauma como un fenómeno social que se perpetúa en el tiempo.

También se incluye el trabajo *Poesía y Emociones: la Función de la Ekphrasis en la Obra de Sylvia Plath y su Diálogo con 'El Triunfo De La Muerte' de Brueghel* (Paula Carvalho) que explora la interacción entre imagen y palabra como reflejo del complejo estado psicológico y emocional de la poetisa. Otro aporte es *Juguetes Artesanales como Recurso para fomentar la Creatividad y la Estimulación Cognitiva* (Lorena López), que evidencia la importancia de estos objetos en la vida de las personas, especialmente en la etapa de la infancia, para estimular la creatividad cognitiva.

En la sección de **Estudios de Caso**, se destacan seis casos sobre envejecimiento y Parkinson (Anel Berruecos); infarto isquémico en adultos mayores y secuelas (Liliana Arredondo); redes de apoyo religioso contra la soledad del anciano (Sandra Guerrero), hombres cuidadores (María del Carmen Arvizu); episodios depresivos por pérdidas y envejecimiento (Brenda Vidal); y deseabilidad social en padres de hijos con discapacidad

(Diana López et al.). Estos estudios aportan evidencia práctica de intervenciones multidisciplinarias y ofrecen valiosas perspectivas de profesionales desde distintas áreas de la salud.

En la sección de **Working Papers**, se incluyen trabajos sobre el análisis de las estrategias de afrontamiento al estrés y su correlación con el autocuidado en trabajadores industriales (Rosa Garza-Torres), y avances en neuropsicología sobre los efectos cognitivos de la fotobiomodulación en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson (Alba Serrano-Cena).

Este número inaugural presenta una sección de **Ensayos & Reflexiones**, donde se encuentra un profundo análisis existencial: *Temas de Psicología Existencial. Kierkegaard – Noxas Mortais*, del Profesor Guimarães Lopes, médico psiquiatra, doctor en Medicina por la Universidad de Heidelberg, ex Catedrático en la Universidad Autónoma y ex director del departamento del Hospital Psiquiátrico Magalhães Lemos.

Este ensayo reflexivo, fuertemente influenciado por Kierkegaard, examina las "noxas mortales" del alma, centrándose en el tédio, el resentimiento, el desespero y el tormento demoníaco. La estructura del texto se divide en cuatro secciones que abordan estos males existenciales, argumentando que el tédio surge de la vacuidad temporal y se combate con la "ocupación del tiempo con agrado". El resentimiento se explica como la amargura que conduce al "nivelamento social" —un intento de rebajar lo superior para lograr una falsa igualdad—. La desesperación, "la enfermedad hacia la muerte", se diferencia en una forma superficial (impaciente) y una forma demoníaca, que se niega a sí misma. Finalmente, el tormento se presenta como "angustia ante el bien", una clausura espiritual cuya superación requiere fe, autoridad propia y la práctica de los frutos del Espíritu, permitiendo a la persona "elegirse" y alcanzar su "identidad única".

Invitamos a la comunidad académica y al público interesado a sumergirse en este primer número, con la esperanza de que las contribuciones aquí reunidas inspiren nuevas reflexiones y fortalezcan el diálogo continuo entre las humanidades, las ciencias sociales y la salud.

Paula Carvalho de Figueiredo